

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ БАЗАРОВА АМАЛЬ РУСТАМОВНА

старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7155539>

Аннотация. Автором рассматриваются особенности организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений в противодействии экстремизму и терроризму. Выдвигаются предложения и рекомендации по устранению проблем, имеющих в данной сфере.

Ключевые слова: экспертно-криминалистические подразделения, экстремизм, терроризм, взаимодействие, содействие.

Annotation. The author considers the features of the organization of the activities of forensic divisions in countering extremism and terrorism. Suggestions and recommendations are put forward to eliminate the problems existing in this area.

Key words: forensic units, extremism, terrorism, interaction, assistance.

Аннотация: Мақолада муаллиф томонидан экстремизм ва терроризмга қарши курашишда эксперт криминалистик бўлинмалар фаолиятини ташкил этишининг ўзига хосликлари кўриб чиқилган бўлиб, мазкур йўналишда мавжуд муаммоларнинг ечими бўйича таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Таянч сўзлар: эксперт криминалистик бўлинмалар, экстремизм, терроризм, ўзаро ҳамкорлик, кўмак

По результатам опроса центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» 69% узбекистанцев назвали религиозный экстремизм и терроризм наиболее серьезной проблемой для стран Центральной Азии, 62,6%

респондентов ответили, что знают или что-то слышали о существовании в странах региона сторонников религиозно-деструктивных течений [1].

Шавкат Мирзиёев, выступая на 72ой Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что «применение силовых методов в борьбе с терроризмом не всегда оправдывают себя. Нередко они направлены на борьбу с последствиями этого явления, а не на искоренение первопричины. Наряду с другими факторами, в основе международного терроризма, в первую очередь, лежат невежество и нетерпимость» [2].

В современных условиях экстремизм и терроризм рассматриваются как самые тяжкие уголовные преступления, совершаемые различными общеопасными способами, чем наносят непоправимый физический, моральный вред и огромный материальный ущерб. Опасность экстремизма и терроризма заключается в том, что преступления данного вида совершаются в условиях неочевидности. Исполнители терроризма либо погибают, либо скрываются с места совершения преступления, что естественно не позволяет своевременно устанавливать и привлекать к уголовной ответственности организаторов террористических актов. Эти обстоятельства, наряду с использованием в процессе раскрытия и расследования экстремизма и терроризма данных, полученных оперативным путем, требует еще и особой организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений.

Для эффективной организации данной деятельности важным является налаженное взаимодействие между межведомственными службами. Поскольку, оперативное и полное раскрытие преступления, привлечение всех виновных к уголовной ответственности невозможны без слаженной и скоординированной работы органов досудебного производства [3, С.77]. Это связано еще и с тем, что раскрыть такие преступления только традиционными методами трудно, а порой и невозможно, ибо такого рода преступления совершаются с применением взрывных устройств и взрывчатых веществ,

преступниками предпринимаются различные меры к сокрытию преступлений, что позволяет им зачастую совершать свои деяния в течение длительного периода времени. Следует отметить, что налаженное взаимодействие при расследовании экстремизма и терроризма является разновидностью скоординированной работы в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, которая ограничена не только расследованием преступлений, но и имеет более широкие цели, задачи и формы.

Деятельность экспертно-криминалистических подразделений в раскрытии и расследовании экстремизма и терроризма выражается в основном:

- в участии эксперт-криминалистов и специалистов в следственных и процессуальных действиях;
- в производстве различных видов судебных экспертиз;
- в производстве экспертами следственных действий самостоятельно по письменному поручению дознавателя, следователя (в производстве освидетельствования лиц другого пола, проведении ревизий и документальных проверок и т.п.);
- в участии проведения исследований предметов (веществ) и документов в целях раскрытия преступлений;
- в изготовлении розыскных таблиц, содержащих криминалистически значимую информацию о лицах, предметах, орудиях преступлений;
- в применении фотосъемки, видео- и аудиозаписи, иных экспертно-криминалистических средств, при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- в оказании содействия другим ведомственным или иным правоохранительным органам в противодействии экстремизму и терроризму (напр. в отборе образцов для сравнительного исследования, в даче консультации следователю по специализации и т.п.).

Наиболее часто самым трудоемким оказывается установление, например, орудия преступления, способа и времени совершения криминального деяния, личности преступника и сведений о нем, а в некоторых случаях и личности потерпевшего. Это порождает необходимость взаимодействия следователя с эксперт-криминалистами, которые обладают необходимыми познаниями в области исследования и идентификации орудий преступления, а также личности, совершившего преступление.

Анализ показывает, что в настоящее время проблемой в данной сфере является:

- недостаток исходной криминалистически значимой информации, необходимой для субъектов расследования при производстве следственных действий;
- слабое взаимодействие между специалистами-криминалистами со следователем, дознавателем);
- недостаточно качественное проведение осмотра места происшествия, обыска, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, что не дает необходимой следовой информации, для установления и розыска лиц, подозреваемых в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности.

Поскольку, как справедливо отмечает А.Г. Дудник, собрание и предварительное исследование материальных следов на первоначальном этапе расследования преступлений изначально определяют его результативность [4, С.4].

Безусловно, необходима подготовка специалистов в области организации, управления, анализа киберэкстремизма, расследования преступлений: следователей, оперативных сотрудников, экспертов-криминалистов, а также сотрудников подразделений по проведению

специальных и боевых операций, включающая физическую, огневую, техническую, тактическую и другую подготовку [5,С.67].

Кроме того, особое внимание должно быть уделено привлечению нетрадиционных научно-технических средств и методов криминалистики для нейтрализации факторов, усложняющих расследование преступлений, препятствующих установлению объективной истины по уголовным делам (недостаточность информации, работа в условиях жесткого лимита времени для ее получения, противодействие со стороны подозреваемого, субъективный характер восприятия, воспроизведения и передачи информации допрашиваемыми и др.) [6].

ЛИТЕРАТУРА:

1. <https://informburo.kz/stati/uzbekistan-po-novomu-boretsya-s-religioznym-ekstremizmom-cto-izmenil-prezident-shavkat-mirziyoev.html>
2. <http://uza.uz/ru/politics/prezident-uzbekistana-shavkat-mirziyeev-vystupil-na-72-y-ses-20-09-2017>
3. Каримова Д.Э. Взаимодействие дознавателя, следователя с органами, осуществляющими доследственную проверку, оперативно-розыскную деятельность и общественными объединениями: Учебное пособие. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2020. – 168 с.
4. Дудник А.Г. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений органами внутренних дел субъекта Российской Федерации: По материалам органов внутренних дел Республики Саха (Якутия).– Автореф...к.ю.н.– СПб, 2003.– 28 с. // <https://www.dissercat.com/content/problemu-sovershenstvovaniya-traditsionnykh-razrabotki-i-vnedreniya-novykh-kriminalistichesk>
5. Кобец П.Н. О необходимости совершенствования деятельности МВД России по противодействию киберэкстремизму // Деятельность

правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму: материалы всероссийского круглого стола (г. Казань, 30 ноября 2017 г.) / под. ред. С.Н. Миронова. – Казань: КЮИ МВД России, 2017. – 160 с.

6. *Топорков А.А.* Проблемы совершенствования традиционных, разработки и внедрения новых криминалистических концепций, методов, рекомендаций.– Автореф...д.ю.н.– М., 2003.– 58 с.